

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
“KIMYO FANI VA SANOATNING DOLZARB MUAMMOLARI”
mavzusidagi**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari
Farg‘ona, 2023-yil 24-25-noyabr**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Материалы международной научно-практической конференции по
теме**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Фергана, 24-25 ноября 2023 года**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGHANA STATE UNIVERSITY**

**Materials of the international scientific and practical conference on
the topic
"CURRENT PROBLEMS OF CHEMICAL SCIENCE AND INDUSTRY"
Ferghana, November 24-25, 2023**

1-QISM

- tarkibida uglevodorodlar, oltingugurt birikmalari, uglerod (II) oksidi bo'lgan ko'p komponentli gazlarni azot (II) oksididan katalizatorlar ishtirokida azotgacha qaytarishning texnologik parametrlari o'rganilgan;
- ko'p komponentli gazlarni azot (II) oksididan yuqori faolikka ega bo'lgan, tashuvchisi suvda eruvchan polimer bilan modifikatsiya qilingan, tarkibida kam miqdorda palladiy (0,05%) bo'lgan katalizatorlar ishtirokida azotgacha qaytarib tozalash tavsiya qilingan;
- tarkibida oltingugurt birikmalari bo'lgan ko'p komponentli chiqindi gazlarni azot (II) oksididan va uglevodorodlardan palladiyli katalizatorlarda tozalashning ikki bosqichli texnologiyasi yaratilgan;
- azot (II) oksidini vodorod bilan, vodorod va tsiklogeksan aralashmasi bilan, kislorod va oltingugurt (IV) oksidi bo'lgan ko'p komponentli gazlarda azotgacha qaytarilishi yuqori tezlik va haroratda tashqi diffuziya oblastida borishi aniqlangan;
- katalizatorlarni, ularni zaharlovchi komponentlari bo'lgan gaz aralashmalarini azot (II) oksididan tozalashda stabil ishlashi, jarayonni tashqi diffuziya sharoitida borishi sabablidir.

MODIFIKASİYALANGAN KREMNIY (IV) OKSIDI BILAN TO'LDIRILGAN TABIIY LATEKS REZINASINI OLISH

Yaxshiqulov I.S., Nurqulov F.N., Djalilov A.T.

SP OOO "HEALTH LINE", Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti.

SP OOO "HEALTH LINE" farmasevtik tibbiy texnika vositalari ishlab chiqarish korxonasi sifat nazorat bo'limiga qarishli sinov laboratoriyasida tibbiy qo'lqoplar ishlab chiqarishda ishlatiladigan tabiiy lateks emulsiyasi fizik-kimyoviy xossalari mahsulot sifatiga bog'liqligi o'rganilib, ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Korxonada O'zDst 3021:2015 standarti talablari asosida tabiiy lateksdan tibbiy ko'ruv va tibbiy jarroxlilik qo'lqoplari ishlab chiqariladi[1].

Ishlab chiqarishdagi mavjud kamchiliklarni - ularni ishlab chiqarish texnologik jarayonining bir yoki bir nechta bosqichini o'zgartirish orqali bartaraf etish mumkin. Polimerlarga kiritilgan modifikatorlar sifatida to'ldiruvchi yoki faol qo'shimchalar vazifasini bajaradigan organik va noorganik turli xil past va yuqori molekulyar birikmalardan foydalanish mumkin [2].

Shuning uchun raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, hamda tannarxni tushirish uchun laboratoriya sharoitida modifikasiyalangan kremniy (IV) oksidi bilan to'ldirilgan aralashma tayyorlanib, tibbiy jarroxlilik qo'lqoplari olindi. Texnologik jarayonlarda ishlab chiqarishga tayyorlangan 30 % li lateks emulsiyasiga laboratoriya sharoitida 15% li modifikasiyalangan kremniy (IV) oksidi suspenziyasini aralastirib, tayyorlangan emulsiyadan rezina olindi. Olingan rezinada to'ldiruvchining ulushi 2,25% ni tashkil etdi. So'ngra "DE-A" ekstenzometr laboratoriya uskunasi rezinaning fizik-mexanik xususiyatlari tekshirildi. Olingan rezina cho'zilganda qancha nyuton kuch ta'sirida uzulishi, qancha bosm kuchlanishi, cho'zilish deformatsiyasi aniqlanadi. Rezinaning uzulish kuchi va cho'zilish deformatsiyasi ko'rsatgichlar o'zaro teskari proporsional ravishda

o‘zgaradi. To‘ldiruvchilar konsentrasiyasi oshib borishi cho‘ziluvchanlikni kamaytirib, uzulishga sarflanadigan kuchni oshirib boradi. Tekshiruv natijalari quyidagi 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	Uzulish kuchi (N)	Kuchlanish (Mpa)	Cho‘zilish deformasiyasi (%)	Eni (mm)	Qalinligi (mm)
1	15,432	27,362	552,688	6,000	0,094
2	12,045	24,187	531,662	6,000	0,083
3	11,883	19,929	532,641	6,000	0,099
min.	11,838	19,929	531,662	6,000	0,083
O‘rtacha	13,105	23,886	538,997	6,000	0,092
max.	15,432	27,362	552,688	6,000	0,099

Tibbiy qo‘lqoplar rezinasi qalinligini oshirib borish bilan rezinaning fizik- mexanik xususiyatlari sifat jihatdan oshib boradi, lekin mahsulotning tannarxiga ta'sir qiladi, xomashyo sarfi ko‘payib ketadi. Shuning uchun O‘zDst 3021:2015 standarti talablari darajasidan chiqmagan holda to‘ldiruvchilarni emulsiyaga qo‘shish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zDst 3020: 2015 «Bir marotabalik kauchukli lateksdan steril jarrohlik qo‘lqoplari». Toshkent -2015
2. Nauchno-texnologicheskie principi primeneniya mnogo funktsionalnix dobavok iz vtorichnix polimernix materialov v proizvodstve emulsiionnix kauchukov / dis. kand. tex. nauk. / Pugacheva I.N. /Voronej
3. N. V. Mitroxina. Ispolzovanie perchatok dlya profilaktiki infektsiy, svyazannix s okazaniem medisinskoy pomoshi, v medisinskix organizatsiyax: Metodicheskie rekomendatsii.—M.: Federalniy sentr gigieni i epidemiologii Rospotrebnadzora, Moskva - 2017.—20 s.

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИГАЛАКТУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ

М.М. Нурматова, Х.Г. Сабирова. - Ферганский государственный университет.

Одно из главных функциональных свойств пектиновых веществ является способность связывать воду с образованием желеобразной структуры, а также способность связывать катионы поливалентных металлов с образованием комплексов. Комплексообразование определяет широкие перспективы использования полигалактуроновой кислоты в качестве природных энтеросорбентов [1-3]. Это свойство обусловлено наличием свободных карбоксильных групп в молекуле. При высокой степени этерификации (около 90 %) свободные карбоксильные группы в значительной степени удалены друг от друга. При уменьшении степени этерификации из-за увеличения заряда макромолекулы, связь полигалактуроновой кислоты с катионами возрастает, и константа их стабильности увеличивается в зависимости, близкой к логарифмической.

SPIRT SANOATI CHIQINDILARINI O'RGANISH. <i>Isaqov X., Abduraxmanov U.K., Mamadaliyeva M.A.</i>	133
VERMIKULIT ASOSIDA OLINGAN IONITGA Cr(VI) IONLARI YUTILISHINING TAHLILI. <i>O.X.Tursunmuratov, M.N.Tursunxo'jayev, B.A.Axadov</i>	136
СИНТЕЗ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ МЕРКАПТОЭТАНОЛОМ И L-ЦИСТЕИНОМ. <i>Зуфаров А.М.¹, Сагдеев Д.О.², Галяметдинов Ю.Г.², Мухамадиев Н.К.¹</i>	138
СИНТЕЗ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ МЕРКАПТОЭТАНОЛОМ И МЕРКАПТОУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ. <i>А.М.Зуфаров¹, Д.О.Сагдеев², Ю.Г. Галяметдинов², Н.К.Мухамадиев¹</i>	140
YUQORI ETILENNI OKSIASETILLASH REAKSIYA KINETIKASINI O'RGANISH. <i>F.N.Toshboyev, T.O'.Anvarov, Sh.A.Axmadov</i>	146
KIMYO SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA ARZON VA SIFATSIZ BO'LGAN MODDALAR ANOLOGIDAN FOYDALANISHNI KAMAYTIRISH.(SEMENT MISOLIDA). <i>Bazarov A.A., G'ofurjonova S.D., Ubaydullayev S.M., Mulladjonova G. M.</i>	147
ПРОИЗВОДНЫЕ ПЕРФТОРМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ. <i>Ё.Г.Абдуганиев</i>	149
УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВУ ПАРФЮМЕРНЫХ СРЕДСТВ. <i>Л.Абдуллаева, PhD.Зиёдова Л.Б.</i>	150
SANOAT VA AVTOMOBIL CHIQINDI GAZLARINI AZOT OKSIDLARIDAN TOZALASHGA DOIR. <i>A.T.Dadaxodjayev, M.Nishonov</i>	152
MODIFIKASIYALANGAN KREMNIY (IV) OKSIDI BILAN TO'LDIRILGAN TABIIY LATEKS REZINASINI OLISH. <i>Yaxshiqulov I.S., Nurqulov F.N., Djalilov A.T.</i>	154
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИГАЛАКТУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ. <i>М.М. Нурматова, Х.Г. Сабирова.</i>	155
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕКТИНА С ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ. <i>М.М. Нурматова, Х.Г. Сабирова.</i>	157
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТОВ ИЗ СКОРЛУПЫ ОРЕХА. <i>Карабаева М.И., Акмалхонова М.И.</i>	159
К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОСОРТНОГО ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА. <i>Ортикова С.С., Абдуллаев Л.Л.</i>	161
FORMALIN, MELAMIN VA LIMON KISLOTA ASOSIDA XELAT HOSIL QILUVCHI SORBENTINING REAKSION QOBOLIYATINI KVANT KIMYOVIY TAHLILI. <i>Mo'minova Sh.N., Turayev X.X., Muqimova G.J., Kasimov Sh. A.</i>	164